

Note synonymique sur *Onthophagus tibialis* Frey, 1963 (Coleoptera, Scarabaeidae, Onthophagini)

José Luis MORENO* & Philippe WALTER**

* c/ Bedolls, 28, E-08348 Cabrils, Espagne. <jlmoreno@adedma.com>

** 130, Village, F-09300 Montségur, France. <philippe.walter@alsatis.net>

Résumé. – *Onthophagus tibialis* Frey, 1963, du Kenya, est reconnu comme synonyme junior d'*Onthophagus jeanneli* d'Orbigny, 1913, pour lequel un lectotype est désigné. *O. tibialis* ssp. *diversiceps* Frey, 1975, est maintenu comme sous-espèce de *jeanneli*.

Mots clés. – Scarabaeidae, *Onthophagus*, synonyme, Afrique, lectotype.

Synonymic note on *Onthophagus tibialis* Frey, 1963 (Coleoptera, Scarabaeidae, Onthophagini)

Abstract. – *Onthophagus tibialis* Frey, 1963, from Kenya, is acknowledged to be a junior synonym of *Onthophagus jeanneli* d'Orbigny, 1913, for which a lectotype is designated. *O. tibialis* ssp. *diversiceps* Frey, 1975, is maintained as a subspecies of *O. jeanneli*.

Keywords. – Scarabaeidae, *Onthophagus*, synonym, Africa, lectotypus.

Au cours de la révision des *Euonthophagus* africains, que l'un de nous (JLM) réalise actuellement, nous avons étudié les espèces du 8^e groupe de d'ORBIGNY (1913b), et, parmi celles-ci, *Onthophagus jeanneli* d'Orbigny, 1913, et *Onthophagus tibialis* Frey, 1963.

FREY (1963) a décrit *Onthophagus tibialis* à partir de 2 mâles et 2 femelles, en citant comme provenance « Mac Arthur Makindu, Kongo ». L'holotype se trouve au Natural History Museum de Londres et les paratypes sont dans la collection Frey au Naturhistorisches Museum de Bâle.

Dans sa description Frey indique comme principales caractéristiques la forme des tibias antérieurs du mâle, dont la dent terminale est arrondie et recourbée vers le bas (fig. 2)¹, ainsi que la couleur jaune des élytres, avec taches noires distribuées symétriquement sur les interstries. En rangeant *tibialis* dans le 8^e groupe de d'Orbigny, Frey désigne donc ces deux caractères comme distinctifs de l'espèce au sein du groupe.

Mais il semble que Frey ait méconnu l'existence d'*Onthophagus jeanneli* (graphie originale : *Jeanneli*) décrit par d'ORBIGNY (1913a), ce même auteur ayant par ailleurs signalé cette espèce dans son *Synopsis* (d'ORBIGNY, 1913b), « Supplément »² (p. 602) et « Catalogue bibliographique et synonymique des Onthophagides d'Afrique » (p. 638). Précisons cependant, pour atténuer peut-être la responsabilité de Frey, que, curieusement, d'Orbigny n'évoque absolument pas, dans ses descriptions de *jeanneli*, la conformation très particulière des tibias antérieurs du mâle.

Nous avons pu examiner un des deux syntypes d'*O. jeanneli* d'Orbigny (fig. 1) que nous désignons ici comme lectotype ; cet exemplaire (Muséum national d'Histoire naturelle) porte les étiquettes suivantes : blanche, manuscrite « Jeanneli n. sp. D'Orb. » / blanche imprimée « Afrique Orient. Anglaise TAVETA Alluud & Jeannel Mars 1912 750 m –

¹ Voir figures 1-3 à la page 18.

² Rappelons que le *Synopsis* de d'Orbigny a fait l'objet de deux suppléments distincts. Le premier fait corps avec le *Synopsis* lui-même et a paru avec la deuxième livraison de celui-ci, en juillet 1913. Le second a fait l'objet d'une publication ultérieure (d'ORBIGNY, 1915).

8t.85 » / rouge imprimée « LECTOTYPE *Onthophagus jeanneli* d'Orbigny J.L. Moreno & Ph. Walter det. 2013 » **présente désignation.** Il s'agit d'un exemplaire mâle dont la dent terminale des tibias antérieurs est bien arrondie et recourbée vers le bas, aspect conforme au dessin que FREY (1963) donne pour *O. tibialis*.

Reste à confronter la répartition connue des deux espèces. Les localités typiques que d'Orbigny cite pour *jeanneli* sont Taveta au Kenya et la rivière Himo, sur le versant sud-est du Kilimandjaro en Tanzanie. Nous connaissons aussi cette espèce de Voi au Kenya. Pour *tibialis* Frey la localisation « Mac Arthur Makindu, Kongo » apparaît pour le moins bizarre ; d'une part parce que Mac Arthur désigne vraisemblablement le récolteur, d'autre part parce qu'à notre connaissance il n'existe pas de localité du nom de Makindu au « Kongo » (République démocratique du Congo) ; mais cette localité existe bien au Kenya. On peut avancer l'hypothèse que l'étiquette portant « Kenya » d'une écriture peu lisible a été déchiffrée comme « Kongo » par Frey.

Pour ces raisons nous proposons la synonymie suivante :

Onthophagus jeanneli d'Orbigny, 1913 = *Onthophagus tibialis* Frey, 1963, **n. syn.**

Par ailleurs, en 1975, pour des exemplaires provenant du Kruger National Park, dans le Transvaal sud-africain, Frey décrit une sous-espèce d'*O. tibialis* qu'il dénomme *diversiceps*. Il différencie cette sous-espèce de la forme nominale par la position de la carène frontale du mâle, celle-ci étant plus proche du bord du clypéus chez *diversiceps* (fig. 3). Les exemplaires du Transvaal que nous avons examinés ont tous cette caractéristique signalée par Frey et leur édage est semblable à celui de l'espèce nominale. Du fait de cette constance dans la position de la carène frontale et de l'isolement géographique de cette population sud-africaine par rapport à l'espèce nominale *jeanneli*, nous considérons qu'il y a lieu de maintenir *diversiceps* Frey comme sous-espèce d'*O. jeanneli* d'Orbigny :

Onthophagus jeanneli ssp. *diversiceps* Frey, 1975 = *Onthophagus tibialis* ssp. *diversiceps* Frey, 1975, **n. syn.**

Remerciements. — Ils vont au Dr Marta Gomez qui a bien voulu se charger des photographies.

AUTEURS CITÉS

- FREY, G., 1963. – Neue Onthophagen (Col. Scarab.) aus Australien (Queenslandausbeute von H. Demarz) und aus Afrika. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey*, 14 (2) : 538-549.
- FREY, G., 1975. – Neue südafrikanische Onthophagini gesammelt vom Dung beetle research unit, Pretoria (Col. Scarabaeidae). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey*, 26 : 191-197.
- ORBIGNY, H. d', 1913a. – *Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique Orientale (1911-1912). Résultats scientifiques. Insectes Coléoptères. II. Scarabaeidae Onthophagini.* Schultz, Paris : 65-128.
- ORBIGNY, H. d', 1913b [1913-1914]. – Synopsis des Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, 82 : 1-742.
- ORBIGNY, H. d', 1915. – Supplément au Synopsis des Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, 84 : 375-401.

Figs. 1-4. *Diastellopalpus astorgisorum* n. sp. : 1. – Holotype, habitus vue dorsale (photo MNHN) ; 2. – Holotype, extrémité du tibia antérieur gauche en vue dorsale (la troncature visible sur l’apex de la troisième dent est un artefact) (photo MNHN) ; 3. – Paratype, vue latérale de l’édéage ; 4. – Paratype, vue dorsale de l’apex de l’édéage. Echelle : 1 mm.

Figs. 1-2. *Onthophagus jeanneli* d’Orbigny, 1913, (lectotype, Taveta, Kenya) : 1. – Habitus ; 2. – Tibia antérieur droit en vue dorsale. Fig. 3. *Onthophagus jeanneli* ssp. *diversiceps* Frey, 1975 (Klaserie, République sud-africaine), tête.